

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

BERTRAND RUSSELL. — Le mensonge marxiste	1	Le Parti communiste chinois et la déstalinisation	11
MORVAN DUHAMEL. — L'Islande devant les élections.....	3	La chasse aux transfuges dans le Turkestan soviétique.....	13
LUCIEN LAURAT. — L'offensive économique de l'U.R.S.S.	4	L'action communiste au Népal.....	14
Staline vu par lui-même.....	7	Bibliographie: <i>Estonia</i> , par V. Raub	15
La chute de Tchervenkov.....	9	Actualités d'Est en Ouest.....	15

Le mensonge marxiste

A propos de toute doctrine politique, on doit se poser deux questions : 1° Ses principes sont-ils vrais ? 2° Sa mise en pratique aura-t-elle pour résultat d'accroître le bonheur de l'humanité ?

Je pense pour ma part que les théories du communisme sont fausses et que ses applications ne peuvent qu'augmenter infiniment la misère humaine.

Les théories communistes sont tirées pour la plupart de Marx. Les objections que j'ai contre Marx sont de deux sortes : tout d'abord, il avait un esprit confus ; ensuite, sa façon de voir est presque entièrement dictée par la haine.

La doctrine de la valeur excédentaire, qui est censée démontrer l'exploitation des salariés dans le régime capitaliste est obtenue : 1° En acceptant subrepticement la théorie de Malthus sur la population, que Marx et tous ses disciples répudient expressément ; 2° En appliquant la théorie de la valeur de Ricardo aux salaires, mais non au prix des articles manufacturés.

Marx est très satisfait du résultat, non parce qu'il est conforme aux faits ou logique, mais

parce qu'il est destiné à provoquer la colère des salariés.

La doctrine suivant laquelle tous les événements historiques sont dus à des conflits de classes est une généralisation hâtive et fautive de certains phénomènes visibles en Angleterre et en France il y a un siècle. La croyance en une force cosmique, le matérialisme dialectique, qui régit l'histoire indépendamment de la volonté humaine, est une pure fable. Ces erreurs théoriques n'auraient pas eu tellement d'importance si Marx n'avait été principalement poussé, comme Tertullien et Carlyle, par le désir de voir ses ennemis punis et s'il ne s'était si peu soucié de ce qui pouvait arriver à ses amis entre temps.

La doctrine de Marx était déjà mauvaise en soi, mais les interprétations auxquelles elle donna lieu sous Lénine et Staline la rendirent bien pire encore. Marx avait dit que la victoire du prolétariat serait suivie d'une période de transition révolutionnaire, au cours de laquelle le prolétariat, suivant ce qui se passe d'ordinaire à l'issue d'une guerre civile, enlèverait à ses ennemis vaincus le pouvoir. Cette période devait être celle de la dictature du prolétariat.

Il ne faudrait pas oublier que, dans la vision prophétique de Marx, cette victoire devait avoir lieu après que le prolétariat se fût trouvé constituer la vaste majorité de la population. Sa dictature, par conséquent, telle que la concevait Marx, n'était pas fondamentalement anti-démocratique.

UN SEUL PROLÉTAIRE : STALINE

Dans la Russie de 1917, cependant, le prolétariat ne représentait qu'une faible partie de la population — la grande majorité étant constituée par les paysans. Il fut alors décidé que le parti bolchevique était la conscience sociale du prolétariat, et un petit groupe de dirigeants la conscience sociale du parti bolchevique.

La dictature du prolétariat devint ainsi la dictature d'un petit comité et finalement d'un seul homme : Staline. En sa qualité d'incarnation vivante et unique du prolétariat, Staline fit mourir de faim des millions de paysans et condamna des millions d'autres individus aux travaux forcés dans des camps de concentration. Il alla même jusqu'à décréter que les lois de l'hérédité seraient désormais différentes de ce qu'elles avaient été jusque là. Le plasma germinatif devrait désormais obéir aux décrets soviétiques et non aux principes de Mendel, ce prêtre réactionnaire.

Je ne puis vraiment comprendre que des gens, qui sont à la fois humains et intelligents, puissent trouver quoi que ce soit à admirer dans le vaste camp d'esclavage que produisit le régime stalinien.

Je n'ai jamais été d'accord avec Marx. La première critique hostile que je publiai contre lui date de 1896. Mes objections contre le communisme actuel vont cependant plus loin que celles que j'ai à élever contre Marx. C'est l'abandon de la démocratie que je trouve particulièrement désastreux. Une minorité qui fait reposer son pouvoir sur les activités d'une police secrète ne peut être que cruelle, tyrannique et obscurantiste.

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8°).

ON OUBLIE TROP

On a pris conscience en général des dangers du pouvoir arbitraire au cours du XVIII^e et du XIX^e siècles. Ceux qui se sont laissés éblouir par le succès apparent de l'Union Soviétique ont oublié les leçons chèrement apprises à l'époque de la monarchie absolue, et sont retournés aux pires réalités du moyen âge, en s'imaginant être à l'avant-garde du progrès.

Le régime soviétique, si l'on en croit certains indices, peut devenir peut-être avec le temps plus libéral. C'est une chose qui est possible, mais bien peu certaine. En attendant, tous ceux qui tiennent non seulement à l'art et à la science, mais à la certitude du pain quotidien, et qui ne veulent pas avoir peur qu'un mot imprudent de leurs enfants ne risque de les faire condamner aux travaux forcés dans quelque camp sibérien, doivent faire tout leur possible pour maintenir dans leur pays un genre de vie moins servile et plus souriant.

Certains, accablés par les maux du communisme, en arrivent à la conclusion que la guerre mondiale est le seul moyen de les combattre. Je crois que c'est une erreur.

A un moment donné, cette attitude eût pu être possible, mais maintenant la guerre est devenue si terrible et le communisme si puissant que personne ne sait ce qui subsisterait après un cataclysme mondial. Ce serait quelque chose d'aussi sinistre probablement que le communisme actuel.

DU TACT

Que tel ou tel camp fût vainqueur (à supposer qu'il y ait un vainqueur) importerait peu. Le résultat serait le même : une destruction massive au moyen de bombes à hydrogène et à cobalt, et peut-être de quelques épidémies ingénieusement propagées.

Ce n'est pas par la guerre qu'il faut combattre le communisme. En dehors des armements qui peuvent empêcher les communistes d'attaquer l'Ouest, il faut s'efforcer de diminuer les motifs de mécontentement dans les régions déshéritées du monde non communiste. Dans la plupart des pays de l'Asie, règne une misère pitoyable que l'Ouest devrait soulager autant qu'il est en son pouvoir de le faire. Il y règne aussi une grande amertume, provoquée par des siècles d'insolente domination européenne. Il faudrait allier au tact et à la patience la renonciation spectaculaire des vestiges de domination qui subsistent encore en Asie.

Le communisme est une doctrine engendrée par la misère, la haine et la lutte. On ne peut arrêter son expansion qu'en supprimant ses raisons d'être.

Bertrand RUSSELL.

(Reproduit avec l'aimable autorisation du *News Chronicle*.)

L'Islande avant les élections

Le 24 juin prochain, les électeurs islandais se rendront aux urnes pour élire une nouvelle assemblée législative. Ces élections peuvent être considérées comme les plus importantes depuis la proclamation de l'indépendance du pays, en 1944 : d'abord parce que les communistes qui, lors de la consultation de 1953, étaient en léger recul par rapport à 1949, ont repris leur marche en avant à la faveur de leur tactique de Front Populaire et vont très certainement enregistrer un succès — ensuite parce que du résultat de ces élections, dépendra en grande partie le maintien ou le départ des troupes américaines en Islande. Les Islandais sont très conscients de cette situation et la campagne électorale, commencée très tôt cette année, revêt une animation inusitée.

**

Comme partout, les communistes prônent aujourd'hui en Islande la constitution d'un Front Populaire. Cela leur est ici facile : la « frange progressiste », surtout chez les intellectuels, est particulièrement importante ; les sociaux-démocrates ne représentent pas, et de loin, une force politique aussi considérable que dans les autres pays nordiques (ils sont même en partie influencés par la propagande communiste) ; et surtout, la campagne communiste est faite sur un thème dont l'audience est grande parmi la population islandaise : l'évacuation du pays par les troupes américaines.

L'Islande dans le Pacte atlantique

La présence de ces troupes à Keflavik, non loin de la capitale, ne constitue pas en soi une gêne considérable pour la population, et les Américains utilisent la main-d'œuvre locale pour la construction et l'entretien de cette base et vivifient l'économie du pays. Mais, sans doute, les jeunes recrues U.S. sont-elles pour les Islandais une sorte de reproche vivant : s'ils acceptaient pour eux la conscription, la base de Keflavik, si importante dans le cadre du Pacte Atlantique, n'exigerait plus la présence que de quelques spécialistes américains. Seulement, les Islandais ne veulent pas être soldats et comme ils supportent mal la présence américaine, ils se montrent particulièrement réceptifs aux propagandes communiste et neutraliste.

Faisant compagnie de façon intense pour le départ des troupes américaines, aidé en cela par le petit *Parti de la Défense du Peuple* (le *Völkvörnet*), le Parti communiste islandais est parvenu à toucher une grande partie de l'opinion. Cela est d'autant plus remarquable que lors de la signature du pacte de défense américano-islandais, en 1951, et dans les années qui suivirent, les communistes n'avaient pu, malgré leurs efforts, développer le Front National qu'ils avaient créé pour grouper tous les opposants à la présence américaine. Ce Front National n'était guère sorti de l'ombre du P.C. et n'avait jamais eu d'existence propre.

Aujourd'hui, la campagne du P.C. a porté ses fruits et le Parti Social-Démocrate, ainsi que le Parti Progressiste agrarien, se sont cru obligés d'emboîter le pas. Sur le plan parlementaire, on sait que cette évolution des esprits s'est traduite, le 26 mars dernier, par un vote de la Chambre islandaise exigeant, par 31 voix contre 18 (il y a en tout 52 sièges), que des négociations soient entamées par le gouvernement avec les Etats-Unis en vue de réviser le traité de défense amé-

ricano-islandais de 1951 et d'obtenir le rapatriement des troupes américaines.

Cette attitude des députés islandais est avant tout électorale et il est certain que dès le lendemain de la consultation du 24 juin, progressistes-agrariens et sociaux-démocrates adopteront une attitude plus nuancée. Déjà, le ministre des Affaires étrangères a bien précisé, sitôt le vote intervenu, que celui-ci n'entraînait pas l'abrogation du traité de défense. L'avertissement est néanmoins sérieux et si la situation politique continuait à se dégrader en Islande, si la résistance au P.C. ne s'organisait pas plus fermement, c'est l'adhésion de ce pays au Pacte Atlantique qui serait alors mise en cause dans un délai très rapproché.

Etat actuel du P.C. islandais

Le Parti communiste islandais représente, en effet, une force politique considérable (1). Fondé en 1930, il ne rassembla d'abord que quelques militants extrémistes issus de la social-démocratie. Mais, ayant adopté la tactique de Front Populaire lors des élections de 1937, il doubla le nombre de ses électeurs et obtint trois sièges au Parlement. Peu après, il parvint à détacher du Parti social-démocrate une petite fraction avec laquelle il forma le Parti Socialiste Unifié, nom qu'il a gardé jusqu'à maintenant.

En 1944, les communistes participaient au gouvernement. Trois ans plus tard, les Etats-Unis ayant obtenu de conserver des troupes en Islande tant que durerait l'occupation américaine en Allemagne, les communistes entrèrent dans l'opposition, où ils demeurent encore aujourd'hui.

Mais ils avaient mis à profit cette période pour étendre leur influence dans les syndicats et accéder à la tête de la Centrale syndicale islandaise. Il fallut, en 1948, que les sociaux-démocrates s'allient aux « bourgeois » pour reconquérir la direction des syndicats. C'est cette direction que les communistes viennent de leur reprendre, comme on le verra plus bas.

Aujourd'hui, le quotidien communiste *Thjóviljinn* est le second de la capitale. Et les intellectuels progressistes sont groupés au nombre de cinq mille dans la puissante association *Ville et Culture*. Parmi eux, on trouve le célèbre romancier Halldor Laxness, qui participe à tous les congrès communistes de la paix, qui se rend souvent en Union soviétique et qui a obtenu récemment le Prix Nobel.

Les communistes ont recueilli 19,5 % des suffrages en 1946 et en 1949, et 15,9 % en 1953. Mais le Parti de la Défense du Peuple (*Völkvörnet*), formé de communistes dissidents peu avant les élections de 1951, a obtenu cette même année 6 % des suffrages et deux élus. Comme cette formation combat sur des positions très proches de celles des communistes, notamment en ce qui concerne la présence des troupes américaines en Islande, son succès compense et même dépasse le recul communiste de 1951.

La tactique de Front populaire

L'attitude actuelle du P.C. islandais à l'égard des sociaux-démocrates mérite une attention particulière. On n'en est pas au Front Populaire,

(1) Voir *Le Parti Communiste Islandais*, B.E.I.P.I. n° 95, pp. 14-16.

comme *Le Monde* l'a annoncé par erreur il y a quelques semaines. Du moins, le risque en a-t-il été grand et le Parti social-démocrate sort affaibli de l'épreuve.

Il y a quelques mois, M. Hannibal Valdimarsson, qui était en 1953 le président du Parti social-démocrate, où il jouissait d'une grande autorité, décidait, contre l'avis de ses amis politiques, de se porter candidat à la présidence de la Centrale syndicale. Il fut élu grâce aux voix communistes. Puis, il fit campagne pour que les sociaux-démocrates acceptent les propositions de Front populaire du P.C., et il parvint à convaincre une petite aile du Parti. Celui-ci se ressaisit et, après une longue procédure, décida l'exclusion de M. Valdimarsson, lequel entraîna quelques fidèles dans son départ. Ce sont ces derniers qui, avec les communistes, ont fondé le Front Populaire (*Arbeidersamfund*) signalé par *Le Monde* et quelques journaux.

Hannibal Valdimarsson est le président de cette formation dont la direction comprend notamment le président du P.C., Einar Olgeirsson. Il est probable que le petit Parti de la Défense du Peuple (*Volkværnnet*) va lui donner son adhésion.

✱

Bien qu'il ne soit pas aussi considérable que celui qu'ils escomptaient, les communistes enregistrent donc un succès : ils sont parvenus à influencer la politique étrangère de l'Islande et, sur le plan intérieur, à briser au moins partiellement leur isolement politique. Sur les 52 sièges que compte le Parlement, le Front Populaire en recueillera certainement de 10 à 15 (contre 7 mandats communistes aujourd'hui). Reste à savoir si cette avance des communistes accroîtra leur influence sur les autres partis ou si elle provoquera chez eux la réaction qui s'impose.

MORVAN DUHAMEL.

L'offensive économique de l'U.R.S.S.

EN se muant en « compétition pacifique », la « coexistence » prend des formes de plus en plus spectaculaires. L'offensive économique russe en direction des pays sous-développés bat son plein. Le bloc oriental — l'U.R.S.S. et la Tchécoslovaquie en tête — multiplie ses offres à de nombreux pays du Proche et du Moyen Orient : Syrie, Egypte, Pakistan, Birmanie, Inde, et nous en passons. Il se déclare prêt à fournir de l'équipement industriel, à construire des chantiers navals, des aciéries, des ponts et des lignes ferrées, à livrer de l'acier, des laminés, des tracteurs et des camions, et à envoyer sur place ses ingénieurs et techniciens. La presse occidentale commence à s'alarmer de cette offensive, d'autant plus que les conditions offertes par le bloc totalitaire paraissent avantageuses, tant en ce qui concerne les prix qu'en ce qui regarde le remboursement des crédits, les uns et les autres représentant une véritable sous-enchère en face du monde occidental.

Éléments de comparaison

A la vérité, il n'y a pas lieu de s'alarmer de cette offensive, mais elle constitue en tout cas un très sérieux avertissement. La supériorité économique de l'Occident est incontestable. Encore faut-il que les dirigeants occidentaux sachent s'en servir. Il ne suffit pas d'être conscient de la faiblesse du bloc totalitaire — nous en parlerons plus loin — qui risque de s'essouffler dans une course de fond ; il importe aussi de connaître ses atouts.

Avant toute autre chose, l'Occident doit se dépouiller de son complexe d'infériorité, systématiquement entretenu par une partie de notre *intelligentsia* plus stupide que corrompue. Si spectaculaires que soient les propositions soviétiques et « démopopulaires », elles restent quantitativement négligeables. Même en supposant que les exportations totalitaires doublent en l'espace d'un ou de deux ans, elles ne représenteraient alors que 5 % du commerce mondial. Au premier semestre 1955, le commerce total du bloc oriental (un tiers de la population du globe!) avec le reste du monde n'atteignait que l'ampleur des échanges extérieurs de la seule Italie, et les

échanges de l'U.R.S.S. seule avec le monde libre n'excédaient pas le volume plus que modeste du commerce de l'Indonésie. Pendant les neuf premiers mois de 1955, les exportations du bloc oriental à destination des 19 pays de l'Europe occidentale s'élevaient à 781 millions de dollars, alors que la seule Union belgo-luxembourgeoise avait livré à ces mêmes pays des marchandises d'une valeur de 1.211 millions de dollars. Ce n'est donc pas demain que le bloc soviétique contera l'Occident ou le Proche-Orient de ses marchandises, et ce n'est pas après-demain qu'il supplantera les pays du monde libre, qu'ils soient grands comme les Etats-Unis ou l'Angleterre, ou petits comme la Suisse et la Belgique, comme fournisseurs des régions sous-développées.

En supposant que — soyons généreux ! — le bloc totalitaire soit en mesure de mettre à la disposition de l'ensemble des pays sous-développés, pendant l'année en cours, des biens d'équipement et des matières premières d'une valeur de 180 millions de dollars (1), cette somme est insignifiante en comparaison de ce que l'Occident a prodigué et continue de prodiguer à ces mêmes régions sous-développées. Les données dont nous faisons état ci-dessous ne se rapportent qu'à l'Inde ; elles permettent de se faire une idée de la disproportion qui existe entre les deux blocs.

L'Inde seule a absorbé, de mars 1951 à janvier 1956, la somme de 650 millions de dollars, dont près de 300 millions étaient fournis par les Etats-Unis. A cette somme s'ajoutent les traitements payés aux techniciens américains installés dans l'Inde et l'emprunt-froment de 1951, de l'ordre de 190 millions de dollars. L'aide américaine, à elle seule, s'élève, pour cette période, à 500 millions de dollars. Pendant la même période, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont fourni à l'Inde 100 millions de dollars.

En outre, en tant que partie prenante du plan

(1) La revue *The Banker* estime que les promesses du bloc oriental se situent entre 40 et 60 millions de livres sterling ; pendant la seule année 1954, la Grande-Bretagne à elle seule a fourni à l'Inde des biens d'investissement d'une valeur de 40 millions de livres sterling.

de Colombo (aide réciproque des pays d'Asie sud-orientale avec la participation de l'Angleterre, du Commonwealth et des Etats-Unis), l'Inde reçoit pendant l'année en cours 150 millions de dollars; enfin, l'International Bank for Reconstruction and Development lui a consenti des prêts de 125 millions de dollars. Répétons que toutes ces données ne se rapportent qu'à l'Inde. Que pèsent, en face de ces sommes, les 120 à 180 millions de dollars, dont une partie ne sont qu'à l'état de promesses, que le bloc oriental entend mettre à la disposition de l'ensemble des pays sous-développés?

L'Occident accorde des prêts et des dons depuis des années, mais il le fait presque *incoognito*; il manque d'un « agit-prop ». Dans son fameux discours d'octobre 1953, M. Mikoïan a rendu hommage aux vertus du commerce capitaliste en recommandant aux Soviétiques de s'inspirer de ses méthodes. Nous avons l'impression que pour ce qui est de la publicité, l'Occident dit capitaliste aurait plutôt intérêt à faire son apprentissage dans les services de M. Mikoïan.

Les deux atouts de l'U.R.S.S.

Pour donner à son bluff une apparence de réalité, Moscou se sert de deux atouts essentiels : les méthodes hitlériennes d'une part, l'étatisation quasi intégrale de son économie (U.R.S.S. plus satellites domestiqués) d'autre part.

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler les procédés par lesquels le Troisième Reich parvint, dès avant 1938 et à plus forte raison plus tard, à s'attacher et à s'assujettir les petites nations du bassin danubien et des Balkans. Ces pays manquaient de débouchés stables pour leurs excédents agricoles à l'époque où la crise économique avait désorganisé le marché mondial et où les puissances industrielles, jadis importatrices de ces excédents, se débattaient dans l'impossibilité de solder ces importations faute de pouvoir exporter leurs propres excédents industriels. Bien conseillé par le Docteur Schacht, Hitler se porta preneur des excédents agricoles balkano-danubiens en échange de l'équipement industriel dont la puissante industrie allemande disposait à profusion. En concluant des accords de troc s'étendant à plusieurs années, il offrit à ces pays des débouchés stables et garantis, en vertu de quoi il parvint même à orienter, sinon à diriger, leur économie en fonction des intérêts du Troisième Reich. Quoique n'ayant guère de capitaux à exporter, Hitler s'assura ainsi le contrôle de l'économie balkano-danubienne contre l'économie occidentale riche mais chaotique.

Si, selon la forte expression de Karl Kautsky, Mussolini ne faisait que singer Lénine, les successeurs de Staline s'évertuent à singer Hitler. Les économies dominantes du monde libre, affligées d'excédents de certaines denrées alimentaires, ne sont pas des clientes sûres pour les denrées essentielles que produisent les régions sous-développées du Proche et du Moyen-Orient. Or, ces pays aspirent avant tout à la stabilité économique, ils veulent se soustraire autant que possible aux fluctuations de la conjoncture. A l'instar de Hitler, le bloc soviétique leur offre une telle possibilité. L'U.R.S.S. propose d'acheter 15 % de la récolte de coton de l'Egypte, 60 % de l'excédent de coton de la Syrie, 50 % environ du riz de la Birmanie. Du coup, ces pays se trouvent débarrassés de leurs soucis d'écoulement, et ils reçoivent en échange l'équipement désiré. La pénurie soviétique favorise ces opérations. Une fois de plus, tout comme avec l'abandon du culte de Staline, les Soviétiques font de nécessité vertu. C'est là un sérieux avertissement

pour l'Occident, qui doit absolument reconsidérer ses méthodes commerciales.

L'autre atout du bloc soviétique est son monolithisme étatique. Dans une économie où l'Etat redistribue les 85 % du revenu national et où tous les prix de revient sont artificiels, on peut exporter à perte sans se soucier du coût, tant que les exportations n'affectent qu'une fraction minime (les chiffres qu'on a lus au début de cette étude le prouvent) de la production nationale. Du fait des quantités insignifiantes destinées à l'exportation, les charges additionnelles qui en résultent pour la population sont infinitésimales en comparaison des sommes énormes qu'on lui extorque pour la surindustrialisation et pour le surarmement. Le bloc soviétique a donc toute latitude d'établir des *prix politiques* pour les biens qu'il exporte, de pratiquer de la sous-enchère en général vis-à-vis des nations occidentales et de fixer, en particulier, des prix discriminatoires pour susciter des divergences entre les puissances occidentales.

Ce jeu a cependant des limites. A partir du moment — lointain et partant hypothétique — où les exportations du bloc totalitaire atteindraient un volume qui pourrait devenir réellement dangereux pour l'Occident, ce volume représenterait par rapport à la production globale du bloc soviétique un pourcentage tel que le dumping exigerait des sacrifices si énormes qu'il deviendrait impraticable. Une fois de plus, on voit surgir l'invincible obstacle résultant de la faiblesse économique de ce bloc. Comme tant d'Occidentaux s'illusionnent sur la « force industrielle » de l'U.R.S.S., nous croyons devoir y consacrer quelques remarques.

La faiblesse industrielle de l'U.R.S.S.

Quitte à nous répéter, nous résumons ci-dessous les principaux faits qui illustrent la faiblesse industrielle de l'U.R.S.S. Nous en avons fait état dans des études précédentes en liaison avec d'autres problèmes, de sorte que leur importance a pu échapper à des lecteurs pressés. Aussi, croyons-nous utile de les rappeler, ne serait-ce que succinctement.

Dans le compte rendu qu'il a bien voulu consacrer à notre dernier livre (1), M. André Pierre (*Le Monde* du 23 avril 1956) nous reproche de n'avoir pas assez souligné les progrès industriels accomplis au cours des cinq plans quinquennaux. Il écrit :

« Sa condamnation sans réserves des méthodes employées envers une population qui a été soumise aux plus dures privations l'amène à sous-estimer l'ampleur et la rapidité des progrès accomplis en peu de temps par ce pays à prédominance agricole dans le domaine de l'industrialisation. L'auteur ne souligne pas assez cette transformation radicale de l'U.R.S.S. qui est devenue sous le règne de Staline la seconde puissance industrielle du monde, et qui d'ailleurs est parvenue, avec son potentiel industriel et militaire réalisé en trois quinquennats, à écraser la machine de guerre allemande et à remporter une victoire éclatante. »

Nous regrettons de ne pouvoir partager l'avis de M. André Pierre. Il est de notoriété publique que ce n'est pas le potentiel industriel et militaire soviétique, mais l'aide américano-anglaise qui a écrasé la machine de guerre allemande. Les chiffres soviétiques eux-mêmes attestent que les trois premières années du troisième P.Q. (1938, 1939 et 1940) marquent un ralentissement abrupt

(1) L. LAURAT, *Bilan de 25 ans de plans quinquennaux* (Ed. Les Iles d'Or, Paris).

de toutes les productions de base : au moment de l'agression hitlérienne, l'industrie lourde soviétique était en proie à une stagnation qu'illustrent les chiffres ci-dessous :

Progression moyenne annuelle
(millions de t. ou milliards de kWh)

	I ^{er} P.Q.	II ^e P.Q.	III ^e P.Q.
Fonte	0,7	1,66	0,17
Acier	0,4	2,34	0,23
Laminés	0,22	1,72	0,07
Pétrole	2,5	1,64	0,2
Charbon	7,3	18,1	3,8
Energie élect...	2,1	4,6	3,9

Sauf pour l'électricité, la progression annuelle moyenne était tombée, entre 1938 et 1940, au-dessous de celle du premier plan. D'autre part, les quantités de matériel et de matières premières que l'U.R.S.S. a reçues des alliés occidentaux pour pouvoir résister à la pression allemande, sont depuis longtemps connues. Sans ces expéditions, l'U.R.S.S. aurait été incapable de reprendre l'offensive, et nous nous étonnons que M. André Pierre en fasse abstraction, alors que nous en traitons amplement dans le livre qu'il critique.

En affirmant que l'U.R.S.S. est devenue la seconde puissance industrielle du monde, M. André Pierre semble évidemment avoir raison, puisque les statistiques en font foi. Cependant, on se trouve, en ce domaine, en face d'une question extrêmement délicate, celle de savoir *si la force industrielle d'un pays peut être mesurée uniquement par les quantités produites*. Si l'on n'envisage que celles-ci, l'U.R.S.S. se classe immédiatement après les Etats-Unis et avant les autres nations industrielles. Mais il s'agit précisément de savoir si ce critère purement quantitatif est suffisant. N'est-on pas obligé de se demander, en outre, à quel prix, à quel prix de revient *et au prix de quel effort*, ces quantités impressionnantes ont été produites?

La question est loin d'être oiseuse, et nous prions le lecteur de ne pas nous reprocher de vouloir couper les cheveux en quatre. Si la production d'une quantité donnée exige en U.R.S.S. deux ou trois fois plus de travail et de dépenses que dans le monde occidental, ce fait ne relève pas de la théorie pure; il est d'une importance pratique incontestable.

Productivité et guerre froide

Le premier aspect de cette importance pratique peut paraître négligeable à ceux qui se désintéressent de la condition humaine. Une industrie mal organisée, incapable d'utiliser rationnellement l'équipement dont elle dispose, travaille généralement à perte, à moins qu'une situation de monopole ne lui permette de fixer le prix de vente à sa guise. Elle peut réduire ses pertes, voire — parfois — s'assurer une marge bénéficiaire en payant des salaires de famine. Elle peut combler ces pertes par les subventions que lui prodigue l'Etat, lequel se procure les fonds nécessaires par une fiscalité draconienne et par des emprunts forcés, c'est-à-dire par une ponction supplémentaire sur le revenu de la population laborieuse. Même si les pertes sont ainsi comblées, une telle industrie manque de l'indispensable marge destinée aux investissements, et c'est encore l'Etat qui doit la lui fournir en renforçant la spoliation de la population.

Cet aspect social de la mauvaise gestion de l'industrie soviétique est assez connu. Mais ce

manque de rentabilité a des conséquences plus graves sous l'angle de la guerre froide, qu'elle revête la forme de la « compétition pacifique » dans les régions sous-développées ou celle de la course aux armements qui, ainsi que chacun sait, se poursuit. La poursuite de la course aux armements signifie qu'une fraction croissante du revenu national doit être consacrée à des fins improductives et qu'une fraction décroissante du revenu national reste disponible pour la production d'objets de consommation et de biens d'investissements. Cela signifie, sur le plan de la main-d'œuvre, qu'une fraction croissante des forces de travail est affectée à la production de guerre et qu'il en reste de moins en moins pour les productions utiles destinées à la consommation et aux investissements (productifs ou militaires).

Une économie mal gérée, à productivité insuffisante, est ainsi désavantagée en face d'une économie rationnellement agencée. Pour produire la même quantité d'engins de guerre, la première doit utiliser beaucoup plus d'installations, de machines, de matières, de main-d'œuvre, etc., que la seconde. La poursuite de la guerre froide l'acculera tôt ou tard — et ce moment approche en U.R.S.S.! — à une impasse : au delà d'une certaine limite, l'industrie des armements absorbera des capitaux, des matières premières et de la main-d'œuvre dont l'industrie produisant des biens d'investissement ne saurait se passer sans compromettre sa propre progression (2), ce qui finira évidemment par paralyser l'industrie des armements elle-même.

Si impressionnante que l'on juge la production soviétique sous l'angle de la quantité, on est en droit de contester à l'U.R.S.S. le titre de « seconde puissance industrielle du monde » tant que son industrie restera incapable de vivre par ses propres moyens et ne pourra assurer son équilibre financier, et à plus forte raison son expansion, que grâce aux subventions que l'Etat lui prodigue à jet continu.

Le capitalisme adolescent de la première moitié du XIX^e siècle s'est trouvé lui aussi dans une situation semblable. Il ne put prendre son premier élan que grâce à des salaires de famine, à des prêts engloutis dans des faillites, à une protection douanière lui assurant une marge bénéficiaire artificielle. Mais, au bout de quelque temps, il devint capable de fonctionner par ses propres moyens et de tirer de sa propre rentabilité les fonds destinés à son expansion ultérieure. En U.R.S.S., on n'est toujours pas parvenu, au bout de plus de trente-cinq ans, à assurer l'expansion industrielle sans faire vivre l'industrie en parasite sur le corps de la nation grugée et exténuée.

Rappelons donc les principaux faits attestant ce que nous venons de dire et qui ressortent des chiffres soviétiques officiels que nous avons publiés dans nos précédents articles. Les sommes que l'Etat verse dans l'économie s'élèvent au double, parfois au triple, de ce qu'il tire de cette même économie. Les entreprises soviétiques, du fait de leur mauvaise organisation, sont incapables d'utiliser les machines modernes qu'on leur livre (qu'on veuille bien relire le discours prononcé par Boulganine en juillet 1955 et dont notre n° 142 a reproduit de larges extraits).

La plupart des industries sont affligées d'un déficit chronique *et croissant*. L'enflure du déficit est attestée par le fait qu'une fraction sans cesse croissante des sommes figurant au chapitre « fi-

(2) Nous ne parlons pas des industries travaillant pour la consommation et de l'agriculture, depuis longtemps sacrifiées.

nancement de l'économie nationale » est destinée à des subventions pures et simples, et une fraction décroissante aux investissements. La détérioration progressive de la rentabilité de l'industrie soviétique est attestée par le fait que depuis plusieurs années, le ministre des Finances ne communique plus les bénéfiques effectivement réalisés, se bornant à communiquer les prévisions; la modeste progression, d'une année à l'autre, des prévisions elles-mêmes témoigne du non-accomplissement des objectifs. Cette dégradation est attestée en outre par le fait que le chapitre budgétaire « prélèvement sur les bénéfiques » a cessé de communiquer les rentrées effectives; seules les prévisions y figurent... L'aggravation en question trouve enfin son expression dans le fait (cf. le discours budgétaire de M. Zverev de décembre dernier) que le gouvernement soviétique a brusquement renoncé à l'effort, visible depuis quelques années, d'augmenter, dans le financement de l'économie, la part de l'auto-financement pour diminuer parallèlement la contribution de l'Etat. L'auto-financement devient impossible si l'industrie ne fournit pas de bénéfiques, et c'est pour cela que le budget pour 1956 diminue les prévisions quant à l'auto-financement.

Tout ce que nous venons de dire repose sur les chiffres officiels. Nous les avons publiés ici-même plus d'une fois. Si des lecteurs en manifestent le désir, nous sommes prêt — si fastidieuse que soit cette besogne — à réunir toutes ces données en une seule étude pour broser un tableau condensé de tout ce qu'il y a de factice, d'artificiel, de trompeur, d'excessif dans la légende de la force industrielle de l'U.R.S.S. Nous irons jusqu'à dire (et le livre de M. Jan Marczewski que nous commentons dans notre dernier numéro laisse entrevoir à ce sujet des connexions frappantes) que les progrès industriels sovié-

ques des dernières années n'ont été rendus possibles que grâce à la meilleure organisation et à la meilleure technique des industries plus évoluées de Tchécoslovaquie et de l'Allemagne satellite.

D'aucuns espèrent — ou redoutent — qu'en s'engageant dans la voie de « l'automatisme », l'U.R.S.S. pourrait aboutir à un rendement meilleur. Là encore, nous nous permettrons de rester sceptique. D'abord parce que l'automatisme exige, pour s'appliquer à une échelle assez vaste pour être efficiente, un personnel qualifié dont l'U.R.S.S. ne dispose pas, quoi qu'on en dise. Ensuite, parce que cette transformation serait plus onéreuse que bénéficiaire dans une industrie où la pénurie chronique de pièces de rechange rend impossible toute réparation rapide: or, l'automatisme n'est concevable et rentable que si les chaînes fonctionnent sans interruption. Enfin, parce que l'automatisme ne sert à rien si la coordination défectueuse de l'économie dans son ensemble crée sans cesse des goulots d'étranglement, soit que les insuffisantes livraisons de matières ou de produits demi-fabriqués arrêtent le processus de travail, soit que la mauvaise organisation des transports accumule un peu partout des stocks de produits finis (machines, etc.) qui pourrissent dans les entrepôts, voire à ciel ouvert dans les gares...

Toutes ces remarques sont loin de relever de la fantaisie, elles ne sont pas la construction arbitraire d'un esprit malveillant. Les officiels soviétiques ne cessent de dénoncer les tares dont nous ne venons de mentionner que quelques-unes, la presse soviétique s'en plaint quotidiennement sans que rien n'ait été changé depuis une trentaine d'années.

LUCIEN LAURAT.

Staline vu par lui-même

EN 1948 parut à Moscou, sous l'égide de l'Institut Marx-Engels-Lénine-Staline, une « *Biographie de Staline* » signée par six « spécialistes » soviétiques: G. Alexandrov, ancien ministre de la Culture soviétique, M. Mitine, ancien rédacteur en chef de l'organe du Kominform, « *Pour une Paix durable, pour une démocratie populaire* »; P. Pospelov, ancien directeur de l'Institut Marx-Engels-Lénine-Staline, aujourd'hui membre du Secrétariat du Comité central; M. Galaktionov, V. Kroujkov et V. Motchalov.

Cette « *Biographie de Staline* » offrait la version officielle de la vie du vieux despote. L'équipe de l'Institut n'avait pas réussi à rédiger les biographies de Marx, Engels et Lénine, mais pour Staline la chose était faite. Bien entendu, les partis communistes étrangers s'empressèrent de publier cette « *Biographie de Staline* » qui parut en France aux *Éditions Sociales*.

Une déification absurde et illimitée du dictateur soviétique était le trait saillant de cet ouvrage. A y regarder de plus près, on s'apercevait qu'elle allait de pair avec une falsification éhontée de toute l'histoire du communisme et de la Russie dans ce dernier demi-siècle. A ce double égard, cette biographie s'inscrivait dans la ligne depuis longtemps tracée par Staline.

Cette « *biographie* » connaît aujourd'hui un regain d'actualité grâce au discours secret de Khrouchtchev; celui-ci a révélé que Staline avait participé lui-même à la rédaction de sa propre biographie, et qu'il existait des documents mon-

trant que Staline ajoutait de sa propre main à côté de son nom, des épithètes telles que « le grand ».

On trouvera trois extraits caractéristiques de cette « *Biographie de Staline* ».

Staline théoricien et historien

Au XX^e Congrès du Parti communiste de l'U.R.S.S., Mikoïan d'abord, puis l'historienne Pankratova ont critiqué le « *Précis de l'Histoire du P.C. bolchevik de l'U.R.S.S.* ».

Or, Staline s'était arrogé le titre d'auteur de ce livre, qui resta jusqu'à sa mort l'ouvrage politique le plus largement diffusé (par force). Une fois Staline disparu, ses héritiers firent d'abord disparaître le nom de Staline de la couverture. Ils déclaraient ainsi qu'il n'était pas auteur du livre. Maintenant, ils condamnent le livre lui-même.

Voici le passage de la « *Biographie de Staline* » où il est parlé de cette « *Histoire du P.C. (bolchevik) de l'U.R.S.S.* » :

« En 1938, paraissait l'« *Histoire du Parti communiste (bolchevik) de l'U.R.S.S.* », rédigé par Staline et approuvé par une Commission du Comité central du P.C. (b) de l'U.R.S.S. ».

« La parution de ce livre fut un grand événement dans la vie idéologique du Parti bolchevik. Le Parti recevait une nouvelle, une puissante arme idéologique du bolchevisme, une véritable

encyclopédie de connaissances essentielles dans le domaine du marxisme-léninisme. C'est avec une précision et une profondeur toutes staliennes que l'ouvrage expose et généralise la vaste expérience historique du Parti communiste, expérience que n'avait jamais eue et n'a encore aucun parti du monde. L'« Histoire du Parti communiste (bolchevik) de l'U.R.S.S. » montre le marxisme en développement dans les nouvelles conditions de la lutte de classe du prolétariat, le marxisme de l'époque de l'impérialisme et des révolutions prolétariennes, le marxisme de l'époque de la victoire du socialisme sur un sixième du globe. En un court laps de temps, ce livre a été diffusé à un nombre considérable d'exemplaires. « Il faut dire tout net, disait Jdanov au XVIII^e Congrès du Parti : depuis que le marxisme existe, c'est le premier livre marxiste qui ait connu une aussi large diffusion ».

« Dans l'Histoire, la partie intitulée « Le Matérialisme dialectique et le matérialisme historique » offre, dans une forme éminemment claire et concise, un exposé génial des principes du matérialisme dialectique et du matérialisme historique. Staline y généralise tout ce que Marx, Engels et Lénine ont apporté dans la doctrine de la méthode dialectique et de la théorie matérialiste, et développe plus avant la doctrine du matérialisme dialectique et du matérialisme historique, en s'inspirant des acquisitions récentes et de la science et de l'action pratique révolutionnaire.

« Staline développe le matérialisme dialectique, base théorique du communisme, conception du Parti marxiste-léniniste, qui arme idéologiquement la classe ouvrière dans sa lutte pour la conquête de la dictature du prolétariat, et la construction du communisme.

« Cet ouvrage montre avec force la liaison intime qui existe entre la philosophie du marxisme-léninisme et l'activité révolutionnaire pratique du parti bolchevik. Pour ne pas se tromper en politique, enseigne Staline, il faut s'inspirer des principes de la méthode dialectique marxiste, il faut connaître les lois du développement historique.

« L'ouvrage de Staline : Le Matérialisme dialectique et le matérialisme historique, dû à la plume d'un incomparable maître de la méthode dialectique marxiste, et qui résume l'immense expérience pratique et théorique du bolchevisme élève à un degré nouveau, supérieur, le matérialisme dialectique : il atteint véritablement aux sommets de la pensée philosophique marxiste-léniniste. »

Staline chef militaire

Staline s'était arrogé la victoire sur Hitler comme si elle était son œuvre personnelle. Dès sa mort, l'accent fut mis sur le rôle de l'Armée rouge — et de ses officiers — et du Parti communiste dans la guerre. On commença par passer sous silence le nom de Staline, quand on parlait de la guerre, puis Khrouchtchev consacra une bonne partie de son discours secret à détruire la légende du « génie militaire » de Staline.

La « Biographie de Staline » présentait en ces termes les exploits militaires du tyran :

« C'est au cours de la guerre nationale que le peuple soviétique a pu apprécier avec encore plus de pénétration la grandeur de son chef, de son éducateur, de son grand capitaine, de son ami, Joseph Vissarionovitch Staline, son attachement indéfectible à la Patrie soviétique, son souci constant du progrès et de la prospérité du pays socialiste.

« Staline a stimulé la résistance du peuple soviétique devant l'ennemi, il l'a amené à la victoire.

« Tout en dirigeant les opérations militaires des forces armées soviétiques, ainsi que le travail d'organisation économique à l'arrière, Staline n'en continua pas moins à développer une intense activité théorique; il élaborait et poussait en avant la science marxiste-léniniste.

« Dans les interventions et ordres du jour qui forment le livre : « Sur la Grande Guerre de l'Union soviétique pour le salut de la Patrie », Staline développe plus avant la science militaire soviétique, ses fonctions et l'origine de ses forces. Staline a résumé l'expérience de l'activité de l'Etat soviétique en temps de guerre : il a montré les voies à suivre pour augmenter encore la puissance économique et militaire du pays des Soviets...

« L'art militaire stalinien s'est manifesté dans la défensive comme dans l'offensive. Sur les indications de Staline, la défense active des troupes soviétiques est combinée avec la préparation de la contre-offensive. L'offensive s'est combinée avec une défensive vigoureuse. Staline a magistralement élaboré et appliqué une nouvelle tactique de manœuvre, celle de la rupture simultanée du front ennemi sur plusieurs points, tactique visant à ne pas laisser à l'ennemi le temps de rallier ses réserves en un faisceau de choc, tactique de rupture du front dans plusieurs secteurs et à divers moments, quand une rupture suit l'autre, tactique visant à faire perdre à l'adversaire le temps et ses forces à regrouper ses effectifs, tactique de rupture des flancs ennemis, de prise à revers, d'enveloppements et de destruction de forts groupements ennemis. C'est avec une géniale pénétration d'esprit que Staline discerna les plans de l'ennemi et les déjoua. Les combats dirigés par Staline offrent de magnifiques exemples de l'art de conduire les opérations militaires.

« Esprit de création, conception originale, voilà ce qui caractérise toutes les opérations de guerre réalisées par l'Armée soviétique sous la conduite du Généralissime Staline. »

L'homme

Dans son discours secret, Khrouchtchev, jadis complice actif de Staline, a enfin reconnu ce que tout homme de bon sens constatait chez Staline : infatuation, méfiance pathologique, manie de persécution, folie de grandeur, mépris pour l'homme et pour les masses, intolérance, arbitraire, etc.

A la lumière de ces révélations, quelques phrases de conclusion de la « Biographie de Staline » (dont l'une ajoutée de sa propre main, celle où il est comparé à Lénine) apparaissent comme des pièces à verser au dossier du cas pathologique de Staline :

« Tout le monde connaît la force irrésistible, foudroyante, de la logique de Staline, la lucidité de cristal de son esprit, sa volonté d'acier, son attachement au Parti, sa foi ardente dans le peuple et son amour pour lui. Tout le monde connaît sa modestie, sa simplicité, sa sollicitude envers les hommes, son implacabilité pour les ennemis du peuple. On sait qu'il ne souffre pas le battage, les phraseurs et les bavards, les pleurnicheurs et les semeurs de panique. Staline est réfléchi; il ne montre pas de précipitation quand il s'agit de résoudre les problèmes politiques complexes, à propos desquels il faut savoir tenir compte de tous les aléas et de tous les avantages. Et en même temps, Staline est passé maître dans l'art des solutions révolutionnaires audacieuses et des tournants énergiques.

« Staline est le digne continuateur de l'œuvre de Lénine, ou, comme on le dit dans notre Parti, Staline c'est Lénine d'aujourd'hui. »

La chute de Tchervenkov

Le 12 février, la radio et la presse bulgares donnaient la composition de la délégation bulgare au XX^e Congrès du Parti communiste de l'U.R.S.S. Elle était formée de Valko Tchervenkov, Anton Yougov, Raïko Damianov, Dimitar Ganey et Todor Zvezdov. Le 17 février, Tchervenkov apportait au Congrès le salut du Parti communiste bulgare. Son discours fut bref, mais, comme de coutume, plein d'affirmation de fidélité à l'égard du Parti communiste soviétique. La presse bulgare le reproduisit *in extenso*, mais la *Pravda* ne lui consacra que deux lignes. Du vivant de Staline, Tchervenkov avait droit à plus d'égards.

Le 4 mars, la presse de Sofia annonça le retour de la délégation bulgare. Contrairement à ce qui s'était passé après le XIX^e Congrès du Parti communiste de l'U.R.S.S., il n'y eut ni meeting spectaculaire, ni discours. Quelques personnes accueillirent les délégués à la gare : parmi elles, la seule personnalité un peu marquante était le secrétaire du Parti communiste à Sofia. Les jours suivants, les journaux bulgares se bornèrent à reproduire, d'après la *Pravda*, les discours et les résolutions du Congrès. Puis vinrent quelques articles « originaux » sur la direction collective et le culte de la personnalité.

Le 17 mars, un éditorial du *Rabotnitchesko Delo*, organe du Parti communiste bulgare, faisait savoir que « la théorie néfaste du culte de la personnalité (sic) s'était répercutée dans des partis communistes et ouvriers, parmi lesquels figure le Parti communiste bulgare... La lutte engagée en vue de déraciner (ce culte) sera menée jusqu'au bout ». C'était la première annonce de la crise. Mais le nom de Tchervenkov n'était pas cité, pas plus d'ailleurs que celui de Staline. Ce n'est que le 28 mars que le *Rabotnitchesko Delo* s'en prit ouvertement à Staline..., en reproduisant l'article paru la veille dans la *Pravda*. Rien toujours sur Tchervenkov. Il fallut attendre le 10 avril pour que l'organe central des syndicats attaquât le dictateur bulgare. Or, à cette date, son sort était déjà réglé.

Le Comité central du Parti communiste bulgare s'était réuni en séance secrète du 2 au 6 avril. *L'Humanité Dimanche* du 8 avril reproduisait, d'après son correspondant de Sofia, quelques extraits de la résolution adoptée à l'unanimité à la fin de cette réunion. On y lisait :

« Le culte de la personnalité, spécialement envers la personnalité du camarade V. Tchervenkov, placé sur un plan différent, a fait dévier les méthodes de travail éprouvées du Parti communiste bulgare, la démocratie intérieure du parti, et le principe de la direction collective. Il a eu parfois comme suite une solution personnelle des questions, ainsi que des influences nuisibles sur le travail d'organisation idéologique et économique de l'Etat. »

Au cours de cette réunion, fut réhabilité Traïtcho Kostov, ex-secrétaire général du Parti communiste bulgare, pendu en 1949, comme tiste. *L'Humanité* se garda d'en faire mention. On y lisait seulement que le secrétariat du Parti communiste avait été élargi, et qu'aux trois secrétaires en place Jivkov, Tastov et Ganey avaient été adjoints Entcho Staïkov et Boïan Balgaranov.

Le 16 avril, le Sobranié fut convoqué en session extraordinaire. Ce jour-là, en présence de Valko Tchervenkov et des membres d'une délégation parlementaire yougoslave en visite en Bulgarie qu'on avait installés au banc des ministres, on donna lecture de la lettre par laquelle Tcherv-

venkov donnait sa démission de Président du Conseil. Le lendemain, le secrétaire du Parti communiste bulgare, Todor Jivkov, proposa au nom du Comité central du Parti communiste, au nom du « Front de la Patrie », au nom du groupe parlementaire du Parti communiste bulgare et au nom de l'Union Agrarienne, la nomination d'Anton Yougov à la place de Tchervenkov.

A. YOUNGOV

Anton Yougov est né en 1904, dans le village de Karassouly (Macédoine yougoslave). Orphelin dès son plus bas âge, il dut quitter l'école à 10 ans, car sa mère, lavandière, ne parvenait pas à subvenir aux besoins de la famille. A 14 ans, il s'embaucha dans un dépôt de manipulation du tabac, et, depuis 1920, il fait partie du syndicat des ouvriers du tabac. En 1922, il s'inscrivit au Mouvement Macédonien Fédéraliste (Obédience Portoguéro). Il ne prit aucune part à l'insurrection communiste de 1923, mais les historiens officiels lui attribuent à présent le mérite d'« avoir servi comme courrier entre les différents groupes insurgés ».

Ce n'est qu'en 1929 que Yougov devint membre du Parti communiste bulgare, qui lui confia les affaires des groupes ethniques minoritaires. En 1934, il quitta clandestinement la Bulgarie pour se rendre en U.R.S.S., où il séjourna quinze mois. Rentré en février 1936 avec Traïtcho Kostov, toujours clandestinement, il s'employa à exécuter les ordres de Moscou visant à liquider la « gauche » du parti, c'est-à-dire sa majorité régulière, hostile à l'insurrection.

Traïtcho Kostov et Anton Yougov menèrent cette liquidation à bonne fin et s'emparèrent ainsi de la direction du parti.

En 1941, Yougov fut arrêté par la police et interné dans un camp d'où il s'évada en octobre de la même année. Condamné à mort par contumace, il faisait partie en 1942 d'un groupe de maquisards, dirigé et ravitaillé par l'U.R.S.S. Dans la hiérarchie du parti, il assumait alors la direction de l'organisation militaire.

Le 9 septembre 1944 (date de l'entrée de l'armée rouge en Bulgarie), Yougov fut nommé ministre de l'Intérieur. Son séjour dans ce ministère fut marqué par la disparition de plus de 100.000 anticommunistes (sur une population de 7 millions d'âmes). Vice-Président du Conseil des Ministres en novembre 1947, il fut rétrogradé au rang de Ministre de l'Industrie en 1950, et pendant un certain temps son nom ne figura plus sur la liste des membres du Polit-Bureau (Séance plénière du Parti communiste bulgare, juin 1950).

Cette disgrâce était la conséquence des luttes internes qui sévissaient dans le Bureau politique du Parti communiste bulgare. Ce fut justement Yougov, qui avait trahi en 1949 le clan des communistes autochtones, qui aida les « moscovites » à liquider Kostov. Après avoir joué ce rôle, il dut s'effacer devant Valko Tchervenkov que l'on avait nommé en novembre 1950, secrétaire général du Parti et qui assumait déjà les charges de Ministre Président et de secrétaire général du « Front de la Patrie ».

Le 26 septembre 1951, la Bulgarie fut dotée d'un Ministère de l'Industrie lourde dont la direction fut confiée à Yougov, qui, à la même époque fut à nouveau réintégré dans le Bureau politique.

Le 20 août 1952, il fut nommé à nouveau Vice-

ministre Président, comme tel il était responsable des affaires économiques et en tant que successeur de Vladimir Poptomov, décédé en mai 1952, responsable des relations avec la Yougoslavie et en particulier des questions macédoniennes.

YOUNGOV, TCHERVENKOV ET KOSTOV

Il y a beaucoup de points communs entre Traïtcho Kostov exécuté en 1949, Valko Tchervenkov et Anton Yougov. Tous trois ont trahi leurs camarades au moins une fois dans leur vie, soit sur ordre de Moscou, soit par opportunisme. Ainsi, après l'insurrection de 1923, Traïtcho Kostov se trouvait parmi les communistes bulgares qui restèrent en Bulgarie au lieu de se réfugier en Yougoslavie et de là, en U.R.S.S. Cette fraction des communistes souligna à juste titre, que l'insurrection avait été une aventure irréfléchie et critiqua ouvertement les instigateurs qui s'étaient abrités à Moscou. Aux côtés de Kostov figurait le nouveau président Anton Yougov. Lorsqu'en 1935-36, le Komintern décida d'anéantir les dissidents, ce furent Kostov, Yougov et Stanké Dimitrov, qui se chargèrent de la liquidation de leurs camarades de la veille. Après la prise du pouvoir en 1944, Kostov et Yougov trahirent de nouveau ceux qui les avaient soutenus durant toute la guerre en facilitant l'installation aux postes clefs de l'équipe bulgare rentrée de Moscou. Par la suite, Yougov se désolidarisa de Kostov et de ses amis bien qu'il sût pertinemment que la condamnation avait été un coup monté.

Enfin Yougov vient de trahir Tchervenkov en acceptant de le remplacer, car c'est Tchervenkov qui le sauva des purges qui frappèrent les communistes bulgares après la mort de Kostov.

A ce point de vue, Tchervenkov ressemble beaucoup à Kostov et à Yougov. Avant la deuxième guerre mondiale, lors de son séjour à Moscou il adhéra d'abord au groupe des communistes bulgares qui critiquèrent l'aventure de septembre 1923. Mais dès qu'il s'aperçut que ces critiques ne seraient pas tolérées par Moscou, il s'empressa de changer de camp. Il fut un des premiers à s'aligner et pendant les années 1935 et 36, il alla même jusqu'à exterminer ou à faire déporter ses camarades.

En présence de personnages si évidemment prêts à toutes les politiques et parfaitement interchangeables, le remplacement de Tchervenkov par Yougov ne modifie certainement pas grand chose dans la politique du Parti communiste bulgare, et notamment dans ses rapports avec Moscou.

Assurément, le culte de la personnalité n'a été en l'occurrence qu'un prétexte. Il faut dire que ce prétexte était ici singulièrement bien choisi.

L'ex-président du Conseil bulgare tenait à être salué comme un spécialiste universel et omniscient. Il habitait cinq palais, trois villas somptueuses, et s'habillait de la même façon que l'empereur des peuples. Il présidait des quantités innombrables de réunions diverses; il insistait pour que les stakhanovistes lui baisent les mains. Mais il faut dire qu'à créer ce culte de Tcher-

venkov, tous les membres du Comité central bulgare ont contribué, de même qu'ils ont manifesté autant de servilité que lui à l'égard de Staline, ou de haine à l'égard de Tito. Tel fut aussi le cas de Yougov (cf. *Rabotnitchesko Delo* du 9 septembre 1952).

Depuis longtemps, exactement depuis la mort de Staline, Moscou préparait le remplacement de Tchervenkov par Yougov. Il s'agit avant tout de donner l'illusion que le Parti communiste bulgare est un parti national et indépendant. A partir de 1953, on se rendit compte que, progressivement et sans bruit, les dirigeants communistes limogés pour « titisme » étaient réhabilités. Pas plus alors que maintenant avec Kostov, le Parti communiste n'a agi de lui-même, et on se tromperait en cherchant, dans ces événements, la preuve d'une revanche des communistes « nationaux » ou « autochtones », sur les « moscovites ». La part que le général Ivan Michailov a prise dans la préparation de ces changements est d'ailleurs assez claire : c'est au point que beaucoup de journalistes occidentaux résidant à Sofia ou à Belgrade ont cru qu'il prendrait ouvertement la direction du gouvernement.

Que l'opération bulgare ait sa place dans la grande entreprise de réconciliation avec Tito, ne fait aucun doute. On notera toutefois que Tito n'avait aucune sympathie pour Kostov, en qui il voyait un des responsables de l'échec de la fédération balkanique. Et Yougov, le Macédonien, fut chargé de la direction des opérations subversives du Kominform en Yougoslavie.

NOTES BIOGRAPHIQUES

Entcho Staïkov, nouveau secrétaire du P.C. bulgare, est âgé de 54 ans. Il est titulaire de la distinction « Le 9 Septembre 1944 », première classe (*Troud*, 13-1-1952) et de celle de « Georges-Dimitrov » (*Rabotnitchesko Delo*, 13-4-1952). Membre du C.C. en 1948 après le V^e Congrès du P.C. bulgare, membre du C.C. en 1950 après les purges titistes, est resté membre du C.C. en 1954 après le VI^e Congrès du P.C. bulgare. Déjà membre du secrétariat du P.C. bulgare en avril 1952, il y reste en 1953 également. A l'époque où Valko Tchervenkov était secrétaire général du P.C. bulgare, il avait deux secrétaires adjoints : Entcho Staïkov et Ivan Raïkov (1953). Après le VI^e Congrès du P.C. bulgare (mars 1954), Entcho Staïkov est promu membre du Bureau politique et quitte le secrétariat. A présent (avril 1956), il est à la fois secrétaire du P.C. et membre du Bureau politique. Il a été, entre autres, membre de la commission chargée d'étudier les décisions du XIX^e Congrès du P.C. soviétique, et les problèmes économiques en U.R.S.S. Comme il a été chargé de prononcer le rapport du C.C. à l'occasion du troisième anniversaire de la mort de Dimitrov (2 juillet 1952), on pourrait déduire qu'il comptait parmi les amis proches de Dimitrov.

Boyan Balgaranov, membre de la résistance communiste durant la deuxième guerre mondiale, officier de liaison entre les maquisards communistes et le maréchal Tito. Après la prise du pouvoir par les communistes, en septembre 1944, Balgaranov devint Général de l'armée bulgare et fut nommé ministre adjoint au Ministère de la Guerre. Tombé en disgrâce après la scission entre le Kominform et Tito, il fut arrêté en 1949, mais ne fut pas jugé, du moins officiellement. Membre du C.C. jusqu'à la fin de 1948, il disparaît de la scène politique jusqu'en 1954. En 1955, la presse bulgare le mentionne comme ministre adjoint du Ravitaillement.

Général Ivan Michailov. Sur proposition de Valko Tchervenkov, Michailov a été nommé vice-président du Conseil des ministres en décembre 1950. N'a jamais figuré sur aucune liste des membres ou membres candidats du C.C. jusqu'en 1954, lorsque, après le VI^e Congrès du P.C. bulgare (mars 1954), il fut nommé membre du Bureau politique. Il a toujours été considéré comme le commissaire politique moscovite auprès de Tchervenkov. Le rapport qu'il présenta à l'occasion du 34^e anniversaire de la Révolution d'Octobre, le 6 novembre 1951, à Sofia, est d'un ton antititiste résolu et outrancier.

APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI

Le Parti Communiste chinois et la déstalinisation

LES relations entre l'U.R.S.S. et la Chine « démocratique » n'ont pas cessé de retenir l'attention, et c'est justice, car c'est d'après elles que l'on peut le mieux juger de la cohésion du bloc soviétique. Jusqu'à présent, rien n'indique que les dirigeants communistes chinois aient la moindre envie ou la moindre possibilité de prendre leurs distances à l'égard de Moscou. Il était normal qu'on guettât leur comportement dans « l'affaire Staline », car c'est à l'occasion de virages aussi sensationnels que celui-là qu'on peut juger de la solidité des liens qui unissent un parti communiste étranger à celui de l'U.R.S.S. Et, de toute évidence, la moindre divergence entre l'attitude de Pékin et celle de Moscou sur la question de la « déstalinisation » revêtirait infiniment plus d'importance qu'une divergence entre n'importe quel P.C. du monde libre et le P.C. soviétique.

Seulement, ceux qui espéraient entrevoir l'ombre d'un désaccord entre les communistes chinois et ceux de Moscou sur ce point comme sur d'autres, doivent déchanter. Pékin s'aligne, sans hésitation ni murmure.

De la glorification à la répudiation

Le culte de Staline est passé en Chine par les mêmes avatars que dans les autres pays à gouvernement communiste.

Tant que le vieux despote régna, ce fut la glorification démesurée. Hou Kiao-Mou, sous-directeur du département de la Propagande au Comité central du P.C. chinois, publia pour commencer un texte officiel intitulé « Trente ans de P.C. chinois », équivalent du « Précis d'histoire du P.C. (bolchevik) de l'U.R.S.S. », et comme lui empreint des mêmes falsifications staliniennes. Traduite en plusieurs langues en 1952, cette étude « historique » s'achevait par cette conclusion « scientifique » : « La fin de l'impérialisme est proche. Vive le grand, glorieux et infailible Parti communiste chinois et son guide, le camarade Mao Tsé Toung! Vive l'éducateur des peuples travailleurs du monde entier, le camarade Staline! »

Le 21 janvier 1953, alors qu'on découvrait le « complot des blouses blanches », était célébré l'anniversaire de la mort de Lénine, excellente occasion pour chanter du même coup le génie vivant de Staline. Mais c'était la dernière fois.

Dans la *Pravda* du 21 janvier 1953 paraissait un article signé Lin Po-chou (membre du Bureau politique du P.C. chinois) et déclarant : « la théorie et la tactique léniniste de la lutte de libération des peuples asiatiques ont connu un développement brillant dans les œuvres du grand Staline... »

Le 4 février 1953 — un mois avant la mort de Staline — se tint sous la présidence de Mao Tsé Toung la IV^e Session du Comité national chinois du Conseil consultatif politique populaire. Tchou En-lai présenta le rapport principal, bourré d'allusions de ce genre : « Le camarade Staline a précisément parlé... » ; « Comme l'a indiqué Staline dans son ouvrage génial, Les problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S.... » ; « C'est ce que nous a dit le président Staline... » (autre citation du même ouvrage « génial »).

Deux mois après la mort de Staline, les dirigeants chinois n'étaient pas encore parvenus à s'aligner sur la nouvelle position de Moscou, bien que de toute évidence la place consacrée à Staline dans la *Pravda* fût sensiblement réduite. A l'occasion du 1^{er} mai 1953, Tchou Deh, membre du Bureau politique du P.C. chinois et commandant en chef de l'armée chinoise, dans un article sur « La grande amitié des peuples du camp de la démocratie et du socialisme », écrivait : « La grande amitié entre les peuples du camp démocratique et socialiste à la tête duquel se trouve l'Union soviétique est le plus grand héritage légué à l'humanité par l'immortel Staline... Dans son ouvrage Les problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S., J. Staline donne une analyse classique des relations d'amitié... ».

Le 7 novembre 1953, à l'occasion du trente-sixième anniversaire de la Révolution d'octobre, Staline se trouvait de nouveau à l'honneur. Le premier volume de ses œuvres complètes était lancé à grand fracas, la vente organisée à travers le pays entier et l'organe du P.C. chinois, *Quotidien du peuple*, proclamait : « L'enseignement de Staline nous inspirera une confiance encore plus grande dans notre marche en avant. »

Staline étant déjà ravalé à une place très modeste à Moscou, il était temps de suivre cet exemple à Pékin. Lors du premier anniversaire de sa mort, le 5 mars 1954, l'éditorial du *Quotidien du peuple* n'adressait plus ses louanges à Staline, mais au principe de la direction collective. Le mois précédent, en février 1954, avait eu lieu la IV^e Session du Comité central du P.C. chinois, où devait être officiellement proclamé le principe de la direction collective, non comme une nouveauté (ce qui avait été le cas à Moscou), mais comme une règle admise depuis longtemps dans le P.C. chinois ; il était spécifié au surplus qu'à la tête de cette direction collective ne se trouvait pas un organe collectif, mais un homme : Mao Tsé-toung.

Ce fut, depuis, le silence sur la personne de Staline en 1954 et 1955. Lors du XX^e Congrès, Mao Tsé-toung mentionna le nom de Staline dans son message lu par Tchou Deh, puis le silence fut à nouveau de rigueur. Le premier écho du discours secret que Khrouchtchev prononça le 25 février 1956, n'est apparu que le 30 mars dans une émission de la radio gouvernementale chinoise. Enfin, le 5 avril, le *Quotidien du peuple* publia un long éditorial, résultat des débats du Bureau politique, sur les erreurs et les mérites de Staline. Cet article fut reproduit par la *Pravda* et la presse communiste française.

Une longue tradition d'alignements

Depuis 1953, avant et après la mort de Staline, les positions de Pékin sont toujours restées identiques à celles de Moscou. A la veille de la mort de Staline, les communistes chinois persistaient à défendre la politique stalinienne, même sur les points les plus absurdes.

On ne reconnaissait pas l'existence, et moins encore, par conséquent, la possibilité de l'exploiter, d'un courant neutraliste dans la politique internationale, notamment en Asie. Le 21 janvier 1953, un membre du Bureau politique du P.C. chinois, Lin Po-chou, mettait dans le même sac

des pays aussi différents politiquement que le Japon, les Philippines, la Malaisie, l'Iran, l'Indonésie, l'Inde et la Birmanie, les menaçant tous au moyen du Mouvement de Libération Nationale. Depuis la mort de Staline, une discrimination plus judicieuse a été opérée et, à cet égard, il suffit de se rappeler le rapport présenté par Khrouchtchev le 14 février 1956.

Le 4 février 1953, Mao Tsé-toung déclarait : « ...Nous sommes prêts à lutter jusqu'à ce que l'impérialisme américain batte en retraite, jusqu'à ce que les peuples chinois et coréen remportent une victoire totale. » Après la mort de Staline, on devait se contenter de l'armistice, sans chasser les Américains.

A la même occasion, Tchou En-lai fit sienne une autre obsession stalinienne : la guerre bactériologique en Corée : « *Le peuple chinois a tenu en échec la guerre bactériologique menée par les Américains en développant le mouvement patriotique de masse pour la protection sanitaire.* » Après la mort de Staline, le mensonge de la guerre bactériologique fut rapidement abandonné.

Au lendemain de la mort de Staline, une directive du Comité central du P.C. chinois prescrivait à tous les cadres l'obligation d'étudier trois oraisons funèbres prononcées par Malenkov, Molotov et Béria. Quatre mois plus tard, le 12 juillet 1953, l'organe du parti, *Quotidien du peuple*, écrivait : « *Le Parti communiste chinois et le peuple chinois tout entier expriment leur profonde colère sur la conduite criminelle de Béria. En même temps, ils expriment leur reconnaissance profonde et accordent leur appui ferme à l'action rapide et décisive menée par le Parti communiste de l'Union soviétique en épurant ses rangs des traîtres.* »

Lorsque le principe de la direction collective fut ensuite proclamé à Moscou, les dirigeants de Pékin s'alignèrent, sans passer toutefois à une application stricte. Car, la « direction collective » implique deux mesures complémentaires : un seul homme ne peut plus être à la fois chef du P.C. et chef de l'Etat, de même, il ne mérite plus la glorification. Cette double opération s'est effectuée en Russie soviétique et chez les satellites, mais elle est restée sans effet dans deux pays communistes : la Chine et la Yougoslavie, où Mao Tsé-toung et Tito n'ont pas renoncé au cumul des deux postes comme ils n'ont pas renoncé aux louanges.

Le voyage de Khrouchtchev, Boulganine et Mikoïan en automne 1954 chez Mao Tsé-toung ne fit que raffermir l'identité des positions soviétiques et chinoises. Les communistes chinois ont depuis lors voix au chapitre, ce qui n'était pas le cas sous le règne de Staline. Trois mois plus tard, Malenkov abandonnait la présidence du gouvernement et les Soviétiques passaient à l'offensive politique; leur première opération spectaculaire fut la main tendue à Tito.

Au XX^e Congrès, Tchou Deh dirigea la délégation chinoise et apporta un message de Mao Tsé-toung, dans lequel celui-ci, après avoir salué l'« écrasement de la clique du traître Béria », s'écriait : « *...L'invincibilité du Parti communiste fondé par Lénine et développé par Staline et ses proches compagnons d'armes devient de plus en plus évidente.* »

Cette demi-phrase suffisait à Isaac Deutscher pour se lancer dans les spéculations les plus gratuites, après avoir au préalable déformé le fait lui-même : « *Alors que les leaders soviétiques, même les plus prostalinien, se retinrent de faire la moindre louange de Staline, Mao Tsé-toung et Thorez furent, semble-t-il, les seuls à donner des marques d'admiration pour Staline... Peut-être*

les préoccupations de Mao concernant l'industrialisation de son pays et la collectivisation de l'agriculture chinoise l'ont-ils fait rallier, en dernière heure, la stricte orthodoxie stalinienne. Cette orthodoxie convient certainement mieux à un pays arriéré en proie à de grandes difficultés intérieures et exigeant une sévère discipline qu'elle ne convient à la Russie moderne. De toute façon, l'intervention de Mao a certainement raffermi grandement la mainmise des éléments prostalinien sur le parti soviétique. » (Paris-Presse, le 3 mars 1956.)

Voilà bien la manière de Deutscher : Il commence par affirmer à tort que Mao exprima son admiration, puis à l'aide d'un « *semble-t-il* » dans la première phrase et d'un « *peut-être* » dans l'autre, c'est un « marxisme » bien singulier selon lequel la « *stricte discipline* » conviendrait à un pays primitif, mais non à un pays moderne comme la Russie. Et c'est ensuite l'idée fixe d'un clan stalinien (dirigé, comme Deutscher le sait depuis longtemps, par Khrouchtchev; à cette date, il y avait déjà dix jours que Khrouchtchev avait prononcé son discours secret contre Staline), clan auquel se joignit Mao Tsé-toung en personne. Enfin, ce même Mao Tsé-toung qui se rallie au cadavre de Staline, trois ans après sa mort, était antistalinien à l'époque où le vieux despote, plus tyrannique et plus maniaque que jamais, ne tolérait aucun désaccord. Car, dans son inépuisable sottisier, « *La Russie après Staline* », Deutscher nous explique : « *La révolution chinoise s'abattit sur lui [Staline] et, en un clin d'œil, déjoua ses calculs tout en bouleversant le statu quo international... Pris au dépourvu par la révolution chinoise, Staline dut se mettre au pas, l'adopter, lui servir de père et lui donner toute sa tendresse idéologique. Cette tendresse devait être d'autant plus expansive que l'enfant savait parfaitement les efforts désespérés qu'avait fait le « père » pour provoquer l'avortement* » (pp. 79, 81). En somme, selon la méthode infailible de Deutscher, le vieux despote était jusqu'à sa mort (5 mars 1953) un satellite de Mao, après avoir été son adversaire farouche, alors que Mao est devenu, en février 1956, l'épigone de Staline, après avoir été son adversaire irréductible et ensuite, en quelque sorte, son maître.

Les erreurs et les mérites de Staline

Le dossier des erreurs de Staline à l'égard du mouvement communiste en Chine étant particulièrement chargé et le P.C. chinois jouissant de plus de liberté et d'indépendance que ses partisans de Roumanie ou de France, on pouvait penser que la démolition du mythe de Staline serait accompagnée par certaines révélations sur ses méfaits en Chine.

En 1927, l'opposition trotskiste-zinovieviste, en voie de liquidation, s'efforça tout spécialement d'attirer l'attention sur les erreurs de la nouvelle direction stalinienne du Komintern dans les affaires de la Chine. Staline voulait prouver qu'il avait raison dans ce conflit également, mais sa police ne pouvait se livrer en Chine aux mêmes exploits qu'à Moscou. La commune de Canton, proclamée sous l'initiative des émissaires de Staline, en décembre 1927, au même moment que le XV^e Congrès bolchevik à Moscou, échoua lamentablement après 48 heures. Puis, sous la direction « géniale » de Staline, une série de catastrophes s'abattirent sur le P.C. chinois; celui-ci descendit à son niveau le plus bas, les directives du Komintern ayant ordonné stupidement l'action révolutionnaire dans les villes, plutôt que dans les campagnes comme Mao Tsé-toung le voulait. Plusieurs équipes dirigeantes furent dépêchées de Moscou : Li Li-san, Pavel

Mif avec ses vingt-deux étudiants de l'Université communiste, Van Mine en tête, sans réussir à ranimer l'action révolutionnaire dans les grandes villes. De ces échecs, le seul responsable était Moscou, donc Staline en personne.

Or, rien de tout cela ne se trouve dans le document rédigé par l'actuel Bureau politique du P.C. chinois. Pour toute cette période, la responsabilité est rejetée d'abord sur le fondateur du P.C. chinois, le professeur Tcheng Tou-siou, ensuite sur Li Li-san et sur Van Mine, sans soulever mot ni des émissaires de Moscou en Chine à cette époque ni de la politique du Komintern, comme si les uns et l'autre n'existaient même pas. Le Bureau politique se contente seulement de dire : « *Durant la guerre civile de 1927-1936, certains camarades appliquant mécaniquement les formules staliniennes à la Révolution chinoise avaient porté le coup principal aux forces intermédiaires, les prenant pour l'ennemi numéro 1. Il en résulta que ce ne furent pas nos véritables ennemis mais nous qui fûmes isolés, qui perdîmes, ce qui fit le jeu de nos vrais ennemis.* » C'est bien peu, même si l'on se propose de démolir Staline d'une manière progressive et planifiée, notamment en comparaison de ce que disent sur Staline les communistes polonais par exemple.

A vrai dire, les dirigeants bolcheviks et leurs serviteurs d'Europe prennent pour point de départ des critiques contre Staline l'année 1934. Pour les communistes chinois, c'est beaucoup plus difficile, car en janvier 1935, Mao Tsé-toung se hissa à la direction du P.C. et depuis lors, selon la thèse officielle, le P.C. n'a commis aucune erreur. C'est pourquoi, au lieu d'évoquer le rôle de Staline dans les péripéties troubles de l'histoire chinoise dans la dernière période de sa vie, on a préféré citer la Yougoslavie comme exemple de ses erreurs en ce qui concerne le mouvement communiste international.

Tout en formulant des critiques graves à l'adresse de Staline (par exemple : « *Il perdit toute modestie, devint imprudent, fit preuve de subjectivité, d'exclusivisme dans ses idées, prit des décisions erronées sur certaines questions importantes, ce qui eut des conséquences graves* »), ce document se garde bien de porter sur Staline une condamnation absolue et définitive. A la différence de W. Ulbricht qui, de retour de Moscou, déclara catégoriquement qu'on ne pouvait pas compter Staline parmi les classiques du marxisme, le Bureau politique du P.C. chinois exprime une opinion plus nuancée : « *D'aucuns pensent que J.V. Staline a eu entièrement tort*

en tout. Ce n'est pas vrai. J.V. Staline fut un grand marxiste-léniniste, mais en même temps un marxiste-léniniste qui a commis de graves erreurs sans les reconnaître pour ce qu'elles étaient. » Quant aux « *racines profondes du culte de la personnalité* », le document en donne l'explication suivante, digne des récentes interprétations « marxistes » d'un Deutscher ou d'un Sartre : « *Le culte de la personnalité a ses racines, non seulement dans les classes exploitantes, mais aussi chez les petits producteurs. Il est reconnu que le paternalisme est un produit de la petite production économique.* » Donc, les racines profondes du culte de la personnalité dans le premier Etat du socialisme scientifique et de l'édification du communisme, se trouvent bien entendu dans la société capitaliste, et si Staline était déifié, la faute historique et sociale en incombe à son père, qui était cordonnier, et paysan, donc petit producteur à un double titre.

Il va sans dire que le culte de Staline est remplacé dans le document par le culte de Lénine, encensé sans interruption : « *Lénine écrivait...* », « *C'est V. Lénine qui a montré...* », « *Lénine disait avec raison...* », etc. D'ailleurs, la déification de Lénine mort fait courir certainement à Moscou, à Pékin et au Carrefour de Châteaudun moins de risques que la déification de Staline vivant.

LA CHASSE AUX TRANSFUGES DANS LE TURKESTAN SOVIÉTIQUE

Le journal *Kommunist Tadjikistana* du 14 février 1956 a lancé un appel aux gardes-frontière et à la population de la zone méridionale du pays, afin de les inciter à ne pas laisser passer les transfuges. Depuis 1951, cette question n'avait jamais été évoquée par la presse du Turkestan soviétique. Le même journal félicite un père d'avoir dénoncé des individus suspects qui voulaient franchir la frontière. Il rappelle aussi les belles traditions de la Garde-Frontière du Tadjikistan qui, rien que de 1930 à 1935 avait liquidé, non sans perte, soixante-six bandes de Basmatches.

(Basmatches : insurgés du Turkestan qui ont fait la guerre aux Soviets de 1927 à 1933. D'après les déclarations de militaires polonais, qui ont vécu au Turkestan en 1942 et 1943, cette guerre aurait coûté aux insurgés un million de morts et un million de déportés.)

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8°

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinze semaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

L'action communiste au Népal

Le royaume de Népal, avec ses 8.500.000 habitants sur un territoire plus grand que l'Angleterre, est situé entre deux grandes puissances asiatiques, l'une, champion du neutralisme, l'Inde, et la seconde, avant-garde du communisme, la Chine. Cette position délicate détermine en bonne partie la politique du royaume.

Le mouvement communiste proprement dit est apparu au Népal approximativement en même temps que dans la plupart des pays du Sud-Est asiatique : vers la fin de la dernière guerre mondiale. Mais, le P.C. du Népal ne fut fondé qu'en 1949 et sa fondation fut suivie immédiatement de la création de deux mouvements de masse pro-communistes : une centrale syndicale et les Partisans de la Paix.

Le communisme a commencé à se développer au Népal en se faisant le champion des revendications populaires, en exploitant le malaise social et le mécontentement des campagnes, mais il a profité surtout de la victoire remportée par le communisme en Chine, puis au Tibet occupé par Mao Tsé-Toung. Toutefois, l'action violente, terroriste ou insurrectionnelle était obligatoire pour les partis communistes d'Asie à cette époque (il y eut une insurrection armée dans presque tous les pays d'Extrême-Orient, de l'Inde aux Philippines et à l'Indonésie), le P.C. du Népal dut se lancer lui aussi dans l'aventure révolutionnaire. L'insurrection fut déclenchée en 1950. Le mot d'ordre était la lutte contre une double exploitation : féodale et impérialiste (plus précisément contre les Occidentaux). Cette action insurrectionnelle, menée de façon sporadique et dispersée, se prolongea jusqu'en 1951, moment où ses meneurs durent reconnaître la stérilité de cette tactique. Cette même année 1951, le roi Tribhuvana installa au pouvoir le Parti du Congrès du Népal et conclut un accord d'aide économique avec les Etats-Unis.

En 1952, un compagnon de route communiste, le docteur Singh, essaya de prendre le pouvoir par la force. Le roi s'y opposa et, cette fois, il fut activement aidé par le gouvernement indien. Celui-ci n'avait nulle envie de voir s'installer à Katmandou une marionnette communiste qui fulminait contre la « tutelle » indienne sur le Népal. Après son échec, le docteur Singh prit le chemin du Tibet, puis passa en Chine communiste où il demeura trois ans et demi.

Le P.C. du Népal fut mis hors la loi, ce qui ne mit pas fin à toute activité communiste efficace. La révolte qui éclata en été 1953 à Biratnagar prouva que le P.C. disposait encore d'une certaine influence dans des régions les plus éloignées. En même temps, les agitateurs communistes s'ingéniaient à trouver les moyens légaux d'action, sans tomber sous le coup de la législation anticommuniste. Ainsi, par exemple, aux élections municipales de 1953 à Katmandou, capitale du pays, ses candidats furent élus en grand nombre et formèrent le groupe le plus homogène du conseil municipal.

Au cours de toute cette période de 1949 à 1953, les chefs communistes du Népal comptaient sur l'appui de la Chine communiste et le gouvernement du Népal trouvait appui du côté de l'Inde. Les communistes avaient leurs bases de l'autre côté de la frontière tibétaine; c'est de là qu'arrivaient le matériel de propagande et les agitateurs et c'est là que se réfugiaient les militants recherchés par la police. Par contre, le gouvernement indien aidait le roi. Des concours financiers furent accordés au Népal en vertu du plan

de Colombo, pour favoriser le développement économique; de nombreux experts y ont été envoyés pour renforcer l'administration; on commença à améliorer les voies de communications : des compagnies du génie de l'armée indienne ont achevé une route de 80 milles reliant Katmandou à la voie ferrée d'Amlekganj.

Le Népal et la nouvelle diplomatie soviéto-chinoise

Le roi Tribhuvana mourut au printemps 1955 en Suisse, où il suivait un traitement médical, et son fils Mahendra lui succéda sur le trône. Ce changement coïncida avec l'inauguration de la nouvelle politique chinoise à l'égard du Népal, à peu près à l'époque où, en Europe, on parlait de l'« esprit de Genève ». Le gouvernement chinois décida d'abandonner l'hostilité ouverte à l'égard du Népal. Il n'y avait jusqu'alors aucun contact diplomatique entre les deux gouvernements. En vertu de la nouvelle tactique, Mao se fixa pour tâche de renouer les relations avec le Népal. Les négociations furent engagées dans ce dessein le 27 juillet 1955 à Katmandou et le communiqué publié le 1^{er} août disait :

« Les deux gouvernements, désireux d'établir des relations amicales entre les deux pays, sont convenus d'établir des relations diplomatiques normales et d'échanger des ambassadeurs entre la République Populaire de Chine et le Royaume du Népal. Les deux gouvernements sont également convenus que les cinq principes suivants, à savoir :

« 1) Respect mutuel de l'intégrité territoriale et de la souveraineté;

« 2) Non-agression;

« 3) Non-immixtion mutuelle dans les affaires intérieures pour quelque motif que ce soit, qu'il ait un caractère économique, politique ou idéologique;

« 4) Egalité et avantages mutuels;

« 5) Coexistence pacifique,

« formeraient les principes de base guidant les relations entre les deux pays. »

En d'autres termes, le gouvernement du Népal avait souscrit aux fameux cinq principes de coexistence pacifique, formulés et signés pour la première fois par Nehru et Tchou En-Lai.

Un mois ne s'était pas écoulé que les conséquences du rétablissement des relations diplomatiques entre le Népal et la Chine se faisaient sentir. Après trois ans et demi de séjour en Chine, où il avait été un hôte très honoré du gouvernement chinois, le docteur Singh rentrait au Népal en septembre 1955. Il amena avec lui la nouvelle tactique communiste. Par exemple, au lieu des attaques violentes d'autrefois contre l'Inde, il se posa en champion de l'amitié avec New Delhi et lui exprima sa gratitude pour l'aide apportée au Népal. De même, il déclara immédiatement (et cette précipitation, après un séjour de plus de trois ans en Chine rouge, rendit cette nouvelle profession de foi très suspecte) qu'il n'avait jamais été communiste ou même sympathisant. Toutefois, il se garda bien de préciser en quoi sa nouvelle politique se séparait de la ligne officielle communiste et chinoise.

A son retour, il organisa un meeting-monstre

à Katmandou, le plus grand meeting politique que la capitale ait vu jusqu'à aujourd'hui. Son intention est de fonder un parti politique sous sa direction, ce qui met en danger les groupes politiques actuels, dont un seul mérite d'être considéré comme parti politique au sens stricte du terme.

L'opération s'inscrit parfaitement dans la ligne

de la nouvelle tactique communiste tant en Europe qu'en Asie : conquête pacifique et légale du pouvoir. L'action dans ce sens sera d'autant plus facile que l'interdiction du P.C. du Népal vient d'être levée (avril 1956). Ainsi, les communistes disposeront, pour l'action légale, de deux leviers : le mouvement du docteur Singh et le Parti communiste proprement dit.

BIBLIOGRAPHIE

ESTONIA, par V. Raub, The Nordic Press, Inc., New York, N.Y., 158 pages (en anglais).

L'ANNEXION de l'Estonie par l'U.R.S.S. n'a pas éteint le sentiment national des Estoniens. Cent mille d'entre eux (soit près de 10 % du total de la population estonienne) ont réussi à gagner le monde libre, où ils attendent la libération de leur patrie.

Pour récente que soit sa formation, la nation estonienne n'a pas été une de ces créations arbitraires et artificielles comme l'Europe en a connu après la première guerre mondiale. Elle constitue une entité de population, de culture et de langue dont beaucoup de nations plus anciennes ne peuvent se targuer. A ceux qui l'ignorerait ou seraient enclins à l'oublier, on ne saurait trop recommander la lecture de l'ouvrage de M. V. Raub, *Estonia*, qui relate l'essentiel de ce

qu'est l'Estonie tant du point de vue historique et culturel qu'économique.

Un petit peuple peut-il survivre à un tel traitement prolongé? On pourrait en douter. Pourtant, l'ouvrage de M. Raub nous apprend qu'en Estonie même, un fort esprit de résistance subsiste, tandis que dans le monde libre, les Estoniens exilés, surtout en Suède et en Allemagne occidentale, se sont organisés pour préserver leurs caractéristiques nationales et, en maints endroits, enrichir la culture estonienne.

S'il est vrai, comme certaines informations en provenance d'Helsinki nous le laissent entendre, que les Russes en Estonie transmettraient progressivement à des personnalités estoniennes certaines fonctions qu'ils détenaient jusqu'ici eux-mêmes, ce qui est reconnaître l'échec de leur politique de russification, sans nul doute la résistance estonienne en est-elle une des causes.

M. D.

Actualités d'Est en Ouest

FRANCE

A des journalistes qui l'interrogeaient sur Trotski, Mikoïan a répondu : « Nous avons eu des difficultés idéologiques avec lui ».

Forcément, Trotski, de son côté, a connu un certain nombre de difficultés. Et, c'est sans doute sous la rubrique *ennuis* qu'il convient de ranger le coup de pioche idéologique (et très accessoirement mortel) qu'un certain Jackson-Mornard, d'ordre de Staline, lui décocha.

A son tour, le peintre communiste Siqueiros déclare, de Mexico, qu'on exagère beaucoup avec les fautes qu'on prête à Staline. Il a commis quelques erreurs, voilà tout. Et Siqueiros consent même à reconnaître qu'il les a partagées, ce qui est très humain.

Au nombre de ces « erreurs », on peut peut-être faire figurer l'attentat manqué contre Trotski, que dirigeait le même Siqueiros.

Jackson-Mornard va être prochainement mis en liberté. Jusqu'ici, il n'a pas fait connaître son point de vue.

Si l'intelligentzia progressiste veut rester à la hauteur de sa réputation, elle se doit d'organiser, dans un délai assez prochain, un petit cocktail idéologique sous le signe de la coexistence dont

les trois honorables personnages que nous venons de citer seraient les hôtes d'honneur.

A propos d'intelligentzia progressiste, Françoise Giroud brosse, dans l'*Express* du 6 avril, un excellent portrait de Claude Bourdet qui, écrit-elle, « pour arriver à l'heure à une meeting en faveur d'un enfant martyr, faucherait toute une colonie de vacances », ce qui est sans doute valable pour beaucoup de consciences progressistes : « Périssent la colonie plutôt qu'un principe ! »

Vive querelle entre Sartre d'une part, Pierre Naville et Gilles Martinet de l'autre. Pierre Hervé en est le prétexte plutôt que la cause. On se jette Marx à la tête mais, sous la controverse doctrinale, perçent les rivalités de chapelle, querelle qui n'offre pas un très grand intérêt.

Mais la réponse de Sartre à Naville, faite sur ce mode virulent qui lui est propre, comporte néanmoins une affirmation un peu surprenante, qui mérite d'être relevée.

« La pensée marxiste, écrit Sartre (1), révèle le piétinement de notre économie, de même que le durcissement du parti est, dans une large mesure le reflet de notre stratification sociale.

(1) *Temps Modernes*, mars-avril 1956.

Depuis quelques années, rien n'enrichit le marxisme dans le cadre de la métropole ».

Dans l'article qu'il avait consacré à Hervé, Sartre avait, en effet, constaté avec effroi que la pensée marxiste en France était stérilisée. Il s'agissait, bien entendu, de la pensée marxiste-communiste. L'explication qu'il donne de ce phénomène affligeant frise la galéjade : si Garaudy et Cogniot bêtifient, c'est la faute à de Wendel !

Suivons pourtant le raisonnement sartrien : si la pensée marxiste s'étiole dans la métropole, on est en droit de conclure qu'elle s'enrichit ailleurs. En particulier en U.R.S.S. et dans les pays de démocratie populaire, où, là, elle n'a pas à craindre d'être étouffée par une économie capitaliste décadente. C'est un corollaire qui découle logiquement du postulat sartrien.

Là-dessus, on demandera à Sartre d'énumérer les œuvres marxistes-soviétiques qui reflètent dans leur richesse les progrès de l'économie. Entre *Les Problèmes économiques du socialisme* de l'ex-génial, les thèses de Jdanov et les élucubrations lyssenkistes, il n'y a vraiment que l'embaras du choix !

**

Les Editions du Seuil publient un gros volume composé avec les lettres, carnets et inédits d'Emmanuel Mounier qui fonda la revue *Esprit*. On peut adresser beaucoup de critiques à Mounier, mais du moins on trouve chez lui une honnêteté intellectuelle qui n'existe plus chez ses disciples.

Avec perspicacité, Mounier observe le comportement des intellectuels qui prêtaient leur concours aux manifestations communistes dans la période de gestation du Front populaire. Dès cette époque, on découvre chez eux des traits qui n'ont fait depuis que s'accroître.

Chez certains, Mounier flairait l'opportunisme : « Voilà maintenant Crémieux, Lalou, ces pantins, qui communistent. Avec un flair de chien de race, ils suivent la mode, ou peut-être le vent... » (p. 168.)

D'autres obéissent du moins à des mobiles plus élevés, mais leur ralliement au communisme ne peut se faire qu'en abdiquant ce qui fait leur essence même d'intellectuels, c'est-à-dire leur esprit critique.

« Chez de plus graves, Bloch, Gide, quel curieux phénomène de mauvaise conscience bourgeoise, de confusion (aux deux sens du mot) les amène à perdre subitement toute critique pour s'identifier à l'élément primaire (aux deux sens encore) dont ils se sont coupés toute leur jeunesse » (p. 168.)

Cette abdication éclate lorsque ces intellectuels remplissent le rôle qu'exigent d'eux les communistes : figurer sur une estrade. Voici en quels termes Mounier rend compte du Congrès pour la défense de la culture en 1935 :

« C'est un impressionnant tableau... une estrade où l'on passait de Gide à Huxley, par Malraux, Bloch, Guéhénno, Benda, Chamson, Waldo Frank était une belle estrade. Mais que de conformisme, que de platitude avec le grand Staline et l'U.R.S.S. infaillible ! » (p. 167.)

Devant les scandales et les erreurs du régime soviétique, on note déjà les mêmes capitulations complices. Au cours de ce Congrès, un incident éclate, provoqué par l'affaire Victor Serge, alors détenu en Union soviétique :

« Salvemini, Magdeleine Paz, Plisnier, ont jeté l'affaire Victor Serge dans cet enthousiasme ordonné. Un beau chahut ! Hélas, Gide a cru devoir dire son mot et ses paroles faibles tombèrent dans le silence religieux, si honteux de soi qu'il les saccada d'une voix à la fois violente et hâtive. « Au temps de l'affaire, j'ai été dreyfusard parce

qu'il fallait défendre la République. Aujourd'hui je ne mets rien au-dessus du salut de la République soviétique. La plus belle preuve d'amour que nous puissions donner à l'U.R.S.S. c'est de lui faire confiance dans cette affaire. » (p. 168.)

Tout est là. On fait confiance à l'U.R.S.S., au delà de tout esprit critique. Et des centaines d'intellectuels lui ont fait confiance, pour les procès de 1936-38, pour les procès Rajk, Slansky, etc. Du moins, la confiance gidienne fut de courte durée. Et le spectacle de la réalité soviétique devait l'édifier promptement. Aujourd'hui, quand les intellectuels français se rendent en U.R.S.S., ils en reviennent avec des tableaux truqués, comme Sartre. Les retours sur soi-même, la correction lucide de ses erreurs sont, à notre époque, des phénomènes rarissimes.

ITALIE

Le meurtre des frères Rosselli, le 9 juin 1937, à Bagnoles-de-l'Orne, a fait l'objet de plusieurs procès dans l'Italie de l'après-guerre. On essaya d'en rendre responsable Galeazzo Ciano — mais, en fait, on ne sut jamais qui avait fait tuer le chef de *Giustizia e Libertà* et son frère.

Or, depuis octobre 1955, *Il Fronte del Lavoro*, dans ses journaux muraux et revues, dénonce nommément le responsable de ce forfait — et ce responsable — malgré la législation rapide et impitoyable qui existe en Italie pour frapper les calomniateurs — se tait.

Il Fronte del Lavoro accuse le membre du Bureau politique du P.C.I. et secrétaire général de la C.G.I.L. GIUSEPPE DI VITTORIO d'avoir fait tuer les frères Rosselli.

Il Fronte del Lavoro affirme posséder les preuves des faits suivants : il existait en 1936-1938, à la disposition de la section Europe occidentale de la Guépéou, une bande de tueurs dirigée par Lydia Grosovskaïa, Gertrude Schildbach, Charles Martignat et Mario Nicoletti. Giuseppe di Vittorio était en 1937 en France représentant national de la Guépéou. Giuseppe di Vittorio et Mario Nicoletti sont la même personne. Di Vittorio dirigeait donc ladite bande de tueurs qui exécuta Dimitri Navachine, Ignace Reiss et Carlo et Nello Rosselli. *Il Fronte del Lavoro* exige publiquement l'inculpation de di Vittorio, silencieux.

**

Le 21 avril 1956 s'est terminé à Florence, devant les assises, le procès contre le député communiste Francesco Moranino, actuellement en fuite au-delà du rideau de fer. Il était accusé d'avoir donné l'ordre de fusiller d'abord en novembre 1944 cinq partisans non-communistes : Campasso, Francesconi, Santucci, Scimone et Strasserra ; puis en décembre 1944, les femmes de Santucci et Francesconi (cf. B.E.I.P.I., n° 148, p. 7).

Pendant le procès, les principaux dirigeants du Parti communiste italien n'ont pas hésité à venir apporter leur témoignage en faveur de Moranino.

Après huit heures de débat, la Cour a reconnu le député communiste responsable d'homicide déterminé par des raisons politiques pour les cinq partisans, et d'homicide de droit commun pour la suppression des deux femmes. Moranino fut condamné à 30 ans de travaux forcés (peine maximale du droit pénal italien), peine réduite par le jeu de diverses lois d'amnistie au 2/3, i. e. à dix années de travaux forcés.

Ainsi se clôt une affaire qui a passionné l'Italie depuis de longues années.